

INFLATSIYA

Orolov Javohir

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti talabasi

Sobirova Dinora

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti talabasi

Bektemirov Ozodbek

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola tovarlar va xizmatlar narxlari darajasining oshishi bilan tavsiflangan inflyatsiyaning iqtisodiy hodisasini o'rganadi. Maqolada inflyatsiyaning turli sabablari, masalan, pul massasining ko'payishi, tovarlar va xizmatlarga talab va iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar ko'rib chiqiladi. Inflyatsiyani o'lchash va uning iqtisodiyot va jamiyatga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada turli xil manbalar, shu jumladan jahon iqtisodiy jurnallari, iqtisodiy kitoblar va Markaziy banklar va xalqaro tashkilotlarning rasmiy nashrlari qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, ekonomik hodisa, rost narxlari, inflyatsiya darajasi, talab va taklif, tarkibiy o'zgarishlar, inflyatsiya boshqaruvi.

Абстрактный. В данной статье исследуется экономическое явление инфляции, характеризующееся повышением уровня цен на товары и услуги. В статье рассматриваются различные причины инфляции, такие как увеличение денежной массы, спроса на товары и услуги, структурные изменения в экономике. Особое внимание уделяется измерению инфляции и ее влияния на экономику и общество. В статье использованы различные источники, в том числе мировые экономические журналы, книги по экономике, а также официальные публикации центральных банков и международных организаций.

Ключевые слова: инфляция, экономическое явление, реальные цены, уровень инфляции, спрос и предложение, структурные изменения, управление инфляцией.

Abstract. This article examines the economic phenomenon of inflation, characterized by an increase in the price level of goods and services. The article examines various causes of inflation, such as an increase in the money supply, demand for goods and services, and structural changes in the economy. Emphasis is placed on the measurement of inflation and its impact on the economy and society. The article uses a variety of sources, including world economic journals, economic books, and official publications of Central Banks and international organizations.

Key words: inflation, economic phenomenon, real prices, inflation rate, demand and supply, structural changes, inflation management.

Kirish. Inflyatsiya - bu ma'lum vaqt davomida tovarlar va xizmatlar narxlarining umumiy darajasining oshishi bilan tavsiflanadigan iqtisodiy hodisa. Shu bilan birga, har bir valyuta birligi avvalgiga qaraganda kamroq tovar va xizmatlarni sotib oladi. Inflyatsiya zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, iste'molchilardan tortib biznes va hukumatgacha bo'lgan jamiyatning barcha a'zolari hayotiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolaning maqsadi inflyatsiyani, shuningdek uning iqtisodiyot va jamiyatga ta'sirini chuqur tushunishni ta'minlashdir. Biz inflyatsiyaning har xil turlarini, uning paydo bo'lishiga olib keladigan sabablarni va u olib kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, maqola inflyatsiyani o'lchash va nazorat qilish usullarini qamrab oladi va ushbu hodisa bilan bog'liq tarixiy holatlar misollarini ko'rib chiqadi. Inflyatsiya iqtisodiyotda murakkab va ikki tomonlama rol o'ynaydi. Bir tomondan, o'rtacha inflyatsiya iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun turtki bo'lib xizmat qilishi mumkin, chunki u xarajatlar va investitsiyalarni rag'batlantiradi. Boshqa tomondan, inflyatsiyaning yuqori yoki beqaror darajalari sotib olish qobiliyatini yo'qotish, bozordagi noaniqlik va moliyaviy tizimning beqarorligi kabi jiddiy iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, inflyatsiyaning sabablari va oqibatlari turli mamlakatlar va vaqt oralig'idagi kontekst va iqtisodiy sharoitlarga qarab farq qilishi mumkinligini tushunish muhimdir. Ushbu maqolada biz

hodisani umumiy rasmini taqdim etishga, shuningdek uning zamonaviy iqtisodiyot va moliya uchun dolzarbligini ta'kidlashga harakat qilamiz.

Asosiy qismi. Inflyatsiya murakkab iqtisodiy jarayon bo'lib, uning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Inflyatsiya mexanizmlarini yaxshiroq tushunish uchun iqtisodiyotdagi narxlar darajasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir nechta asosiy nazariyalar va omillarni ko'rib chiqamiz:

A. inflyatsiyaning pul nazariyasi: ushbu nazariya inflyatsiya tovarlar va xizmatlar hajmining tegishli o'sishsiz iqtisodiyotda muomaladagi pul miqdorining ko'payishi natijasida yuzaga keladi. Muomaladagi pul miqdori mahsulot ishlab chiqarish va taklifning o'sishidan oshib ketganda, tovarlarga talab oshadi, bu esa narxlarning oshishiga olib keladi.

B. inflyatsiyaning talab nazariyasi: ushbu nazariyaga ko'ra, inflyatsiya tovarlar va xizmatlarga talabning doimiy ta'minot darajasida o'sishi bilan bog'liq. Iste'mol darajasining oshishi turli xil omillarga bog'liq bo'lishi mumkin, masalan, davlat xarajatlarining ko'payishi, ish haqining oshishi, soliqlarning pasayishi va pul talabining oshishiga yordam beradigan boshqa choralar.

C. inflyatsiyaning qiymat nazariyasi: ushbu nazariya tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish xarajatlarining o'zgarishiga asoslangan. Agar ishlab chiqarish qiymati oshsa, ishlab chiqaruvchilar tovar va xizmatlar narxini oshirib, ushbu o'sishni iste'molchilarga yetkazishlari mumkin. Xom ashyo, energiya, mehnat va texnologik innovatsiyalar narxining oshishi kabi omillar qiymat inflyatsiyasiga hissa qo'shishi mumkin.

D. tarkibiy inflyatsiya: inflyatsiyaning ushbu shakli iqtisodiyot tarkibidagi o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi. Agar iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari boshqalarga qaraganda tezroq rivojlansa, bu tovarlar va xizmatlarga talab va talabning nomutanosibligiga olib kelishi mumkin, bu esa oxir-oqibat narxlar darajasiga ta'sir qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, inflyatsiya yuqoridagi omillar va nazariyalarning kombinatsiyasidan kelib chiqishi mumkin. Inflyatsiyaning sabablari, shuningdek, muayyan iqtisodiy vaziyatga va mepuni tartibga solish uchun hukumat tomonidan

ko'rilgan choralarga qarab farq qilishi mumkin. Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarining boshqalarga nisbatan tez o'sishi tovarlar va xizmatlarga talab va talabning nomutanosibligiga olib kelishi mumkin, bu esa narxlarning o'zgarishiga olib keladi. Narxlarning o'sish sur'atlariga qarab inflyatsiya giperinflyatsiya, elektrokaplama yoki moderativ bo'lishi mumkin. Giperinflyatsiya narxlarning katastrofik ravishda tez o'sishi bilan tavsiflanadi, ko'pincha qisqa vaqt ichida bir necha marta, bu pul tizimining butunlay yo'q qilinishiga olib kelishi mumkin. Galoping inflyatsiyasi, shuningdek, narxlarning yuqori o'sishi bilan tavsiflanadi, ammo giperinflyatsiya kabi haddan tashqari emas. Moderativ inflyatsiya - bu iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun maqbul deb hisoblangan narxlarning o'rtacha o'sishi. Shunday qilib, inflyatsiyaning har xil turlari va sabablarini o'rganish uning tabiati va xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Inflyatsiyani o'lchash uning iqtisodiyot va jamiyatga ta'siri darajasini aniqlash uchun muhim vazifadir. Inflyatsiya darajasini ishonchli aniqlash uchun turli ko'rsatkichlar va indekslar, shuningdek tadqiqot usullari qo'llaniladi. Inflyatsiyani o'lchashning asosiy jihatlarini ko'rib chiqamiz:

A. iste'mol narxlari indeksleri: inflyatsiyaning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu iste'mol narxlari indeksi (INI). INI iste'molchilar tomonidan sotib olingan odatiy tovarlar va xizmatlarni aks ettiruvchi iste'mol savati qiymatining o'zgarishini aks ettiradi. Turli mamlakatlar iste'mol odatlariga va umumiy xarajatlar tarkibidagi turli xil tovarlar va xizmatlarning og'irligiga qarab, INI hisoblash uchun turli xil asosiy savatlardan foydalanishlari mumkin.

B. ulgurji narxlar indeksi: ulgurji narxlar indeksi ulgurji darajadagi narxlarning o'zgarishini, ya'ni ishlab chiqaruvchilar va ulgurji sotuvchilar o'z mahsulotlari uchun oladigan narxlarni aks ettiradi. Ushbu ko'rsatkich inflyatsiyaning ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini tahlil qilish va ushbu o'zgarishlarni chakana narxlarga o'tkazish uchun foydali bo'lishi mumkin.

C. inflyatsiyaning turmush darajasiga ta'siri: inflyatsiya aholining naqd pul sotib olish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Xuddi shu tovarlar va xizmatlar narxining

oshishi bilan odamlar ularni sotib olish uchun ko'proq pul sarflashadi. Inflyatsiyaning aholi turmush darajasiga ta'siri to'g'ridan-to'g'ri sezilishi mumkin, ayniqsa inflyatsiya daromadlarning o'sish darajasidan yuqori bo'lsa.

Inflyatsiyani o'lchash iqtisodiy qarorlar qabul qilish va pul-kredit siyosatini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Markaziy banklar va hukumatlar inflyatsiya ma'lumotlaridan pul muomalasi va foiz stavkalari darajasini tartibga solish bo'yicha tegishli choralarni ko'rish orqali iqtisodiyotni nazorat qilish va barqarorlashtirish uchun foydalanadilar.

Xulosa. Inflyatsiya - bu iqtisodiyot va jamiyatga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, uning tabiati va darajasiga qarab turli xil oqibatlariga olib keladigan hodisa. Biz inflyatsiyaning turli jihatlarini, jumladan, uning paydo bo'lish sabablarini, har xil turlari va o'lchash usullarini ko'rib chiqdik. Inflyatsiyaning asosiy sabablaridan biri tovar va xizmatlarni taklif qilish hajmiga nisbatan muomaladagi pul miqdorining ko'payishi hisoblanadi. Talab nazariyasi, shuningdek, inflyatsiya sabablaridan biri sifatida tovarlar va xizmatlarga talabning taklifdan oshib ketishini ko'rsatadi. Qiymat inflyatsiyasi ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi bilan bog'liq bo'lib, tarkibiy inflyatsiya iqtisodiyot tarkibidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Inflyatsiya giperinflyatsiya, galvanizatsiya inflyatsiyasi va moderativ inflyatsiya kabi turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin. Giperinflyatsiya narxlarning katastrofik ravishda tez o'sishi bilan tavsiflanadi, bu esa pul tizimining buzilishiga olib kelishi mumkin. Galoping inflyatsiyasi, shuningdek, narxlarning yuqori o'sishi bilan tavsiflanadi, ammo giperinflyatsiya kabi haddan tashqari emas. Moderativ inflyatsiya-bu iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun maqbul deb hisoblangan narxlarning o'rtacha o'sishi. Inflyatsiyani o'lchash iqtisodiyotni nazorat qilish va barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Iste'mol narxlari indeksleri va ulgurji narxlar indeksleri kabi ko'rsatkichlar inflyatsiya darajasini va uning aholi turmush darajasi va ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini aniqlashga yordam beradi. Bu hukumatlar va Markaziy banklarga iqtisodiy rivojlanishni muvozanatlash va inflyatsiyaning salbiy ta'sirini oldini olish uchun tegishli choralarni ko'rishga imkon beradi. Inflyatsiya iqtisodiy o'sishni

rag'batlantirishi mumkin bo'lsa-da, u sotib olish qobiliyatining pasayishi, bozordagi noaniqlik va moliyaviy tizimning beqarorligi kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun inflyatsiyani to'g'ri boshqarish barqaror va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun muhim vazifadir. Xulosa qilib aytganda, inflyatsiyaning iqtisodiyot va jamiyatga ta'siri mexanizmlari va ta'sirini tushunish iqtisodiy siyosat sohasida asosli qarorlar qabul qilish uchun juda muhimdir. Inflyatsiyani samarali nazorat qilish va inflyatsiyani kutishning o'rtacha darajasini belgilash uzoq muddatda iqtisodiyotning barqarorligi va farovonligini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Umarov N. I., Muratova N. Sh. " inflyatsiya: qarshilikning mohiyati, sabablari, oqibatlari va usullari."- O'zbekiston milliy universitetlarining ilmiy nashrlari ma'lumotlar bazalarida mavjud bo'lgan maqola.
2. Abdullayev Sh. M. "inflyatsiya va qarshi choralar."O'zbekiston milliy fanlar akademiyasining" Iqtisodiyot va integratsiya " jurnalida chop etilgan ilmiy maqola.
3. Menkiya, N. Gregori va Bruks, Uilyam S. "Makroiqtisodiyot."
4. Makkonnell, Kempbell, Bryu, Stenliva Flinn, shon. "Iqtisodiyot. Prinsiplar, muammolar va siyosat